

Stressni boshqarish samarali liderlik xususiyati sifatida

Djumabayeva Manzura Bagibekovna¹
Nurullayeva Davlatbika Kamiljon qizi²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti Psixologiya kafedrasida dotsent v.b.

²Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika fakulteti Pedagogika va psixologiya kechki ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqola liderliklikda stressni samarali boshqarishning ahamiyatini tahlil qiladi. Shuningdek, stressni boshqarishning asosiy usullari, strategiyalari va texnikalarini ko'rib chiqadi hamda samarali liderlik uchun stressni boshqarishning ahamiyatini tushuntiradi. Stressni boshqarishning o'zaro aloqalar, ishdagi samaradorlik va umumiy psixologik farovonlikni yaxshilashdagi roli ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: stress, stressni boshqarish, liderlik, qaror qabul qilish, jamoa boshqaruvi, motivatsiya, psixologik farovonlik, stressni boshqarish strategiyalari.

Аннотация. Эта статья анализирует важность управления стрессом для эффективного лидерства. В статье рассматриваются основные методы, стратегии и техники управления стрессом и объясняется важность управления стрессом для эффективного лидерства. Также будет обсуждаться роль управления стрессом в улучшении взаимодействия, производительности труда и общего психологического благополучия.

Ключевые слова: стресс, управление стрессом, лидерство, принятие решений, управление командой, мотивация, психологическое благополучие, стратегии управления стрессом.

Abstract. This article analyzes the importance of stress management for effective leadership. The article examines the basic methods, strategies, and techniques of stress management and explains the importance of stress management for effective leadership. The role of stress management in improving relationships, work performance, and overall psychological well-being will also be discussed.

Keywords: stress, stress management, leadership, decision-making, team management, motivation, psychological well-being, stress management strategies.

Kirish

Boshqarish-san'at, san'at esa qobiliyatdir. Shaxs doimo boshqarishga muhtoj bo'ladi. Boshqaruvda doimo rahbarning boshqarish obyekti, ya'ni boshqariluvchi mavjud bo'ladi[1]. Rahbar qonun, buyruq va ko'rsatmalar asosida faoliyat yuritadi. Boshqaruv nazariyasi qonun, buyruq va ko'rsatmalarga asoslangan bo'lsa, psixologik bilimlar esa boshqaruvning asosiy quroli va usuli hisoblanadi. Shuning uchun boshqaruv psixologiyasi bilan ijtimoiy psixologiya o'rtasida qat'iy chegara yo'q. Boshqaruv faoliyatida rahbar o'zining ijtimoiy xatti-harakatini tartibga solib boradi. Boshqaruv faoliyatining o'ziga xosligi shundaki, u to'g'ri yo'lga qo'yilmasa, hech bir qaror yoki ko'rsatma aniq va to'liq bajarilmaydi.

Bugungi jadal tarzda rivojlanib borayotgan jamiyatda jamoani oqilona boshqarish va zahiralarda samarali foydalanish qobiliyati professional muvaffaqiyatning ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Masalaning qo'yilishi

Samarali boshqaruv - aslida ijtimoiy ta'sirni amalga oshirishning eng namoyishkorona ko'rinishidir. Shu ma'noda, liderlik - avval shaxsning o'ziga, so'ngra o'zgalarga bera oladigan ta'sirida ko'rinadigan fazilatlar majmuidir, deb ta'riflanadi.

Hozirgi kunda samarali liderlik faqat yuqori malaka va tajribaga asoslanib qolmay, balki stressni boshqarish qobiliyatiga ham bog'liqdir. Stress, ayniqsa yuqori darajadagi liderlar va rahbarlar uchun odatiy holga aylanishi mumkin, chunki ular tez-tez jiddiy qarorlar qabul qilish, jamoani boshqarish va tashkilotning maqsadlariga erishish uchun kuchli motivatsiya yaratishga majbur bo'ladilar[2]. Biroq, stressni boshqarish malakalarining yetishmasligi jamoaning ish samaradorligiga, rahbarning qarorlar qabul qilish qobiliyatiga va umumiy ish muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Yechish usuli

Stressning uzoq muddatli ta'siri liderlarning ruhiy va jismoniy holatiga zarar etkazishi mumkin. Bu esa, liderning ishdagi samaradorligini pasaytirish, jamoa bilan aloqa uzilishiga olib kelishi va hatto tashkilotning strategik rejalashtirishiga xalaqit berishi mumkin. Bundan tashqari, stressning yuqori darajadagi rahbarlarga ta'siri shundaki, ular ko'pincha tez qarorlar qabul qilishga, muammolarni hal qilishga va tezkor javob berishga majbur bo'ladilar. Agar ular stressni boshqarish usullariga ega bo'lmasa, ularning qarorlari shoshma-shosharlik va natijada noxush oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Stressning har qanday turidagi fiziologik va emotsional reaksiyalarni boshqarish uchun shaxsda stressga bardoshlilik xususiyati mavjud bo'lishi lozim, ya'ni stressning asosiy individual xarakteristikalaridan biri sifatida stressga moslashuvchanlik yoki boshqacha aytganda - stressga barqarorlik tushunchasiga izoh berish maqsadga muvofiqdir. Shu o'rinda stressga barqarorlik va stressga chidamlilik tushunchalari bir xil mazmuni aks ettira oladimi? degan savolga munosabat bildirib o'tishni lozim topdik. Stressogen vaziyatga chidam bilan munosabatda bo'lish bu shaxsning shu vaziyat o'tib ketgunicha o'zini zo'riqtirib chidab berishi deb tushunish mumkin. Psixologik jihatdan tahlil etilsa, bu holat garchi ijobiydek ko'rinsada, biroq uning natijasi noxushlikka olib kelish ehtimoli yuqoridir. Ya'ni stressogen vaziyatga o'zini majburlab chidab berish inson psixikasida turli xil darajadagi zo'riqishlarni keltirib chiqaradi va bu turli psixosomatik kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Stressga barqarorlik deganda stressogen vaziyatga shunchaki chidab berish emas, balki yuritayotgan faoliyatiga va o'zining jismoniy hamda ruhiy salomatligiga salbiy ta'sir yetkazmagan holda vaziyatni hal etishga urunish tushuniladiki, buning oqibatida shaxs stressogen vaziyatni yengib o'tadi.

Samarali liderlikni saqlash va stressni boshqarishning bir nechta usullari mavjud. Ularning barchasi rahbarlarga o'z stresslarini kamaytirish va jamoalarida samarali boshqaruvni ta'minlashda yordam beradi. Birinchi navbatda, vaqtni boshqarish va prioritetlarni belgilash muhimdir. Rahbarlar ko'pincha bir nechta vazifalarni bajarishlari kerak bo'ladi. Ularning muhimligini aniqlash va ularni ustuvorliklar bo'yicha tartibga solish, stressni kamaytirish uchun muhimdir. Bu nafaqat rahbarning ish faoliyatini samarali tashkil etishiga yordam beradi, balki jamoa a'zolarining e'tiborini markazlashtirishga olib keladi.

Dam olish va tiklanishning muhimligini unutmaslik kerak. Yuqori darajadagi rahbarlar ko'pincha o'zlariga vaqt ajratmaydilar, bu esa ularni charchatadi va motivatsiyani yo'qotishga olib keladi. Dam olish va tiklanishning muhimligini unutmaslik kerak. Ularning sog'ligi va farovonligi tashkilotning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Stressni boshqarishning yana bir muhim jihati emotsional barqarorlikdir. Samarali liderlar o'zlarining emotsional holatlarini boshqarish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak. Bu, ular qanday vaziyatda ham xotirjam qolishni va boshqalarni tinchlantirishni biladi. Bu, jamoa uchun ishonchli va ijobiy ish muhitini yaratadi.

Natijalar va namunalalar

Stressni aniqlash va unga vaqtida aralashish muhimdir. Stressning dastlabki belgilarini aniqlash va unga vaqtida aralashish muhimdir. Bunda rahbar o'zining va jamoasining psixologik holatini kuzatishi, stressning yuqori darajalariga yetmasdan oldin unga chora ko'rish kerak. Stressni boshqarishda ijobiy muloqot ham katta rol o'ynaydi. Rahbarlar o'z jamoalari bilan samarali muloqot qilishni o'rganishlari va kerak bo'lganda yordam so'rashlari kerak[3]. Bu o'zaro yordam va qiziqish orqali stressni kamaytiradi va jamoa o'rtasida ishonchni mustahkamlaydi.

Liderlar o'z stresslarini boshqarishda muvaffaqiyat qozonishsa, nafaqat o'zlarining ish samaradorligini oshiradilar, balki ularning jamoalari ham yanada samarali ishlashadi. Samarali boshqarilgan stress rahbarlarning jamoalariga motivatsiya berish, qarorlar qabul qilishda aniq va samarali bo'lish, va tashkilotning umumiy maqsadlariga erishishda yordam beradi. Shuningdek, stressni boshqarish qobiliyati, rahbarlarning muammolarni tezda hal qilish, innovatsion fikrlash va qarorlarni o'zgartirishdagi moslashuvchanligini oshiradi. Bu esa, uzoq muddatda tashkilotning rivojlanishiga va uning muvaffaqiyatiga hissa qo'shadi.

Xulosa

Shuni aytishimiz mumkinki, stressni boshqarish nafaqat rahbarning shaxsiy farovonligi uchun, balki butun tashkilotning muvaffaqiyatli ishlashi uchun ham muhimdir. Samarali liderlar o'z stresslarini boshqarish usullariga ega bo'lishlari va buni o'z jamoalariga ham o'rgatishlari kerak. Shunday qilib, stressni boshqarish orqali ular samarali, ijobiy va barqaror ish muhitini yaratishlari mumkin [4]. Bu esa, o'z navbatda, umumiy ish faoliyatini va tashkilotning muvaffaqiyatini yaxshilashga olib keladi.

Xodimlarning boshqaruv faoliyatini amalga oshirishda yuzaga keladigan stresslarni bartaraf etilmasa, xizmat vazifalarini hal etish samaradorligi salbiy ta'sir ko'rstishi, hatto xodimlar tomonidan noto'g'ri qaror qabul qilinishiga olib kelishi mumkin. Stressni boshqarish -bu odamlar o'z hayotlarida stressni yengish va kamaytirish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan texnika va strategiyalarni anglatadi. Boshqaruv faoliyatida yuzaga keladigan stresslarni oldini olish va ularni bartaraf etish maqsadida quyidagi stressni yengish texnikalari tavsiya etiladi.

1) Jismoniy mashqlar: Muntazam jismoniy mashqlar stressni kamaytiradi va o'zingizni yanada xotirjam his qilishingizga yordam beradi.

2) Chuqur nafas olish: Chuqur nafas olish mashqlari tanani tinchlantirishga va stressni kamaytirishga yordam beradi.

3) Meditatsiya va mulohaza yuritish: Meditatsiya va mulohaza yuritish bilan shug'ullanish sizning fikringiz va his-tuyg'ularingizdan xabardor bo'lishingizga va stressni boshqarish qobiliyatingizni yaxshilashga yordam beradi.

4) Meditatsiya va mulohaza yuritish: Meditatsiya va mulohaza yuritish bilan shug'ullanish sizning fikringizva his-tuyg'ularingizdan xabardor bo'lishingizga va stressni boshqarish qobiliyatingizni yaxshilashga yordam beradi.

5) Vaqtni boshqarish: Vazifalarni birinchi o'ringa qo'yish va vaqtni samarali boshqarishni o'rganish stressni kamaytirishga yordam beradi.

6) Ijobiy o'z-o'zidan gapirish: Ijobiy fikrlar va tasdiqlarga e'tibor qaratish tashvishlarni kamaytirishga yordam beradi.

7) Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash: Oila va do'stlar bilan vaqt o'tkazish qulaylik hissini ta'minlaydi va stressni engillashtirishga yordam beradi. Stressni boshqarish jismoniy va ruhiy salomatlikni saqlash uchun muhim ahamiyatga ega va bu usullarni kundalik ishingizga kiritish sizni o'zingizni nazorat ostida his qilishingizga va qiyinchiliklarni yengish uchun tayyor turishingizga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Stress va agressiya: O'quv qo'llanma/ B.N.Sirliyev, N.Ismailova, I.M.Hakimova–T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2014.
2. Yo'ldoshev M., Nazarzoda N. Rahbarlik psixologiyasida axloq. – T., 2010.
3. Karimova V. M. Ijtimoiy psixologiya. – T., 2002.
4. Xolbekov A., Maxmudov I., Ravshanov F. Zamonaviy rahbar: Ma'naviy fazilatlar, psixologik qiyofa, kasbiy mahorat. – T., 2008.
5. Salayeva M.S., Mashkurova M.S. Bo'lajak mutaxassislarni kasbiy tayyorlash jarayonida psixologik bilimlarning zarurati / “XXI asr шахс таракқиёти: муаммо ва ечимлар” мавзусида 1-анъанавий ТИЖ илмий-амалий конференцияси. ТАФУ «Психология» кафедраси. 20.12.2022.
6. Chernov A. Yu. Psixologiya upravleniya: Ucheb. posobiye. – Volgograd, 1995.
7. Sharifxo'jayev M., Abdullayev Yo. Menejment. – T., 1998